

REVISTA

SOCIAL FRONTERIZA

Vol.1 N° 1 (2021)
septiembre - octubre

Abordaje del adulto mayor desde el Trabajo Social

Social Work Approach to the Elderly

María Isabel Jama Lara

Para citar este trabajo:

Jama, M. (2021). Abordaje del adulto mayor desde el Trabajo Social. *Revista Social Fronteriza*, 1(1), 12-20.
<https://revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/index>

RESUMEN

Una persona durante su proceso de envejecimiento requiere de atenciones especializadas que le permitan mejorar en su proceso natural adaptando cambios en su estado físico, los que correspondientes en los roles que las creencias sociales le van asignando según su edad y de la forma en que cumple las expectativas asociadas, por ello el objetivo de esta investigación fue establecer la atención que brinda el Trabajo Social en la salud integral de los adultos mayores del Centro Gerontológico Santa Gema de Galgani. Este estudio fue de tipo descriptivo considerado en un enfoque cualitativo, exploratorio y analítico, se fundamentó en teorías e investigaciones acerca del tema; la recopilación de datos fue por medio de herramientas virtuales utilizando la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario de preguntas realizadas por internet y de forma directa a 50 adultos mayores del Centro Gerontológico Santa Gema de Galgani de la parroquia Abdón Calderón del cantón Portoviejo. La gestión del Trabajo Social en el área gerontológica permite comprender que cada proceso efectuado debe canalizar las necesidades más complejas en el adulto mayor, para ello el profesional gestiona de manera recurrente entre el conocimiento obtenido en el proceso de experiencia profesional

Palabras clave: *Adultos Mayores; Trabajo Social; sistema Metodológico; gerontología; Rol del Trabajador Social.*

ABSTRACT

A person during the aging process requires specialized care that allows him/her to improve in his/her natural process by adapting changes in his/her physical state, corresponding to the roles that social beliefs assign him/her according to his/her age and the way in which he/she fulfills the associated expectations; therefore, the objective of this research was to establish the care provided by Social Work in the integral health of older adults at the Gerontological Center Santa Gema de Galgani. This study was of a descriptive type considered in a qualitative, exploratory and analytical approach, it was based on theories and research on the subject; the data collection was through virtual tools using the survey technique whose instrument was a questionnaire of questions asked online and directly to 50 older adults of the Gerontological Center Santa Gema de Galgani of the parish Abdón Calderón of the canton Portoviejo. The management of Social Work in the gerontological area allows understanding that each process carried out must channel the most complex needs in the elderly, for this the professional recurrently manages among the knowledge gained in the process of professional experience

Keywords: *Older Adults; Social Work; Methodological system; gerontology; Role of the Social Worker.*

¹ Estudiante de la
Universidad Luis Vargas
Torres.
Esmeraldas, Ecuador.

Jamamaria29@gmail.com

Arbitrado por
pares ciegos

Recibido:
16/ago./2021

Aceptado:
29/ago./2021

Introducción

Según el diccionario del autor Ander-Egg (2017), al Trabajo Social se define como profesión porque permite promocionar los principios que tienen las personas, considerando los derechos humanos y la justicia social, por medio de la utilización de teorías sobre el comportamiento y los sistemas sociales. De manera específica se interesa en la resolución de problemas sociales, relaciones humanas, el cambio social, y en la autonomía de las personas entre otras:

Por otro lado, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, (2016) refiere que es una profesión basada en la práctica y a su vez una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respalda por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar

No obstante, en Ecuador la carrera de Trabajo Social ha tenido un importante crecimiento como parte de oferta académica de distintas universidades públicas y privadas, las cuales forman a profesionales en un ámbito humanista que se involucren en el desarrollo social de las personas, de acuerdo a lo expuesto por la Universidad de Cuenca, (2019) señala que entre otros aspectos el objetivo de formación integral de la carrera consiste en “Formar profesionales capaces de analizar, planificar e integrar procedimientos teóricos y metodológicos para investigar e intervenir en la realidad social, en diferentes campos de actuación; con la finalidad de transformar las problemáticas que afectan a individuos, grupos y comunidades” (p. 13). Esto desde diferentes niveles territoriales, lo cual permitirá aportar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, desde enfoques que ubican en el centro de la reflexión y acción profesional al ser humano como ente principal, reconociendo la diversidad social existente en el país.

Todo ello en la interacción con su contexto en el ejercicio de sus derechos en su participación como persona sujeta del desarrollo y en la mejora de la sociedad respecto a la calidad de vida en el plano biopsicosocial, cultural, político y económico.

En referencia al concepto de adulto mayor la definición es empleada en la actualidad, a lo que antes se le denominaba la tercera edad y anciano indicando que es aquel sujeto cuya edad es evidente de manera fisiológica, no obstante, los adultos mayores son las que se encuentran en la última fase de la vida, en este análisis la vejez es la que continúa después de la adultez y la que precede al fallecimiento de la persona. En esta etapa de la vida el organismo de las personas y las capacidades cognitivas sufren un proceso degenerativo. En la observación que realizan Ramos, et al, (2016), consideran que las personas entran a la vejez a partir de los 70 años, sin embargo, en Ecuador se considera adultos mayores a quienes hayan cumplido los 65 años de edad.

Es importante comprender que este término de adulto mayor se popularizó en la primera década del segundo milenio, para definir a los ancianos o viejitos, dándole una característica no tan discriminatoria, así mismo la edad de los diferentes países, en muchos casos toman como indicador para clasificar al adulto mayor cuando termina su edad laboral y esta etapa está en un nivel de 60 a 65 años.

Para la Organización Panamericana de la Salud, (2019) define el envejecimiento saludable como una sucesión de diferentes etapas que ha vivido el adulto mayor, mientras que (Manzo, 2002, p. 4) la define como envejecimiento sin discapacidad sea esta física o mental, así mismo se considera a una etapa en donde el adulto mayor ve como resultado todo el proceso de los diferentes variables que incidieron en el transcurso de su vida, mostrando óptimos resultados en todos sus aspectos, nutricionales, físicos y cognitivos.

De acuerdo la definición de la OPS el envejecimiento saludable no indica que el individuo goza de buena salud, lo que significa es que los factores y etapas de su vida están mostrando resultados óptimos, para mantenerse activo y consciente de sus funciones; motrices y mentales.

Método

Esta investigación fue de tipo descriptiva empleo hallazgos que determinaron el objeto de la misma, considerando un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y analítico, la cual se fundamentó en teorías e investigaciones acerca del tema lo que permitió abordar todas las variantes encontradas en las teorías recopiladas; la recopilación de datos fue por medio de herramientas virtuales utilizando la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario de preguntas el cual se realizó por internet utilizando google forms ejecutado de manera directa a los adultos mayores del Centro Gerontológico Santa Gema de Galgani de la parroquia Abdón Calderón del cantón Portoviejo.

Resultado

N°	Preguntas	Respuestas
Entrevista 1	¿Cómo se siente Ud. dentro del Centro Gerontológico Santa Gema de Galgani?	<i>En esta interrogante los adultos mayores indican sentirse bien en el centro gerontológico, si bien no es un hogar en donde están el núcleo familiar, indican que han adoptado a los compañeros como parte de su familia lo cual permite tener una convivencia acorde a la situación en el lugar. Adultos Mayores</i>
Entrevista 2	¿Qué tipo de actividades físicas, recreativas y terapéuticas realiza Ud. dentro del Centro gerontológico Santa Gema de Galgani?	<i>Esta interrogante hace referencia a los ejercicios asistidos por profesionales que buscan una adecuada condición de salud integral en los adultos mayores por ello, se obtuvieron las respuestas en relación a ejercicios de: flexibilización, resistencia cardiovascular, fortalecimiento entre otros, de esto se indican que a muchos adultos les incomoda varios de estos ejercicios por involucrar actividades complejas por la edad que poseen, sin embargo se sienten optimistas a realizar las actividades que atribuyen son beneficiosas en su salud. Adultos Mayores</i>
Entrevista 3	¿Cuándo Ud. presenta un problema de salud, donde acude en primera instancia para que su dolencia sea atendida?	<i>En esta interrogante indican que acuden a la coordinadora del centro cuando presentan una dolencia o alteración en su salud, sin embargo, otro importante grupo acude donde la Trabajadora Social por ser quien</i>

		<i>tiene esa conexión afectiva directa con ellos.</i> Adultos Mayores
Entrevista 4	¿Considera Ud. que la alimentación que recibe dentro del centro gerontológico va acorde con el requerimiento de sus necesidades?	<i>En relación a la alimentación los adultos mayores indicaron que se sienten satisfechos con esta, porque es variable y les gusta, mencionan sentirse como en casa porque existen alternativas durante el consumo de los alimentos.</i> Adultos Mayores
Entrevista 5	Referente a la visita familiar o de amigos, ¿siente la necesidad de que a usted también lo visiten?	<i>En esta interrogante, indican que ya no sienten esa necesidad que lo visiten ya que en su mayoría ellos mencionan que se sienten abandonados, que el apoyo que reciben es de su nueva familia la cual atribuyen a los miembros del centro gerontológico.</i> Adultos Mayores

Discusión

En el abordaje de esta investigación se destaca que todo ser biológico cumple un proceso vital acompañado de envejecimiento por cuanto, aparecen deterioros físicos, pero ello no está relacionado ni a una edad biográfica específica, ni a símbolos específicos, ni a un espacio social universal. Cada cultura, define quien es anciano, al margen de dolencias y deterioros físicos, y es en este escenario donde interviene el Trabajador Social para ello el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, (2017) indica que:

Cuando se habla de lo humano de los diseños de planificación social, nos referimos a pensar la forma de incluir, de gestar con las personas, desde su historia, sus hábitos, su lenguaje y sus experiencias; cambios, desarrollo de capacidades que los empoderen para asumir el liderazgo de su propia vida y otros roles sociales. (p. 32)

En referencia a lo anterior, es importante identificar un buen liderazgo lo cual permitirá asumir nuevos roles en el entorno donde el adulto mayor se desenvuelva, permitiendo de esta manera motivar la implementación de estrategias. Tal como indica (Moran, 2018) quien manifiesta que:

Es clave en el proceso de intervención estratégica el rol de los adultos mayores, en términos de estar presentes, aportar y participar en el diseño y ejecución del plan. Se debe insertar como un actor

relevante tanto para la comunidad hogar, como para el territorio donde se espera comiencen a desarrollar un rol ciudadano en acciones concretas de su comunidad.

Es importante indicar, que se debe establecer un eje en donde el Trabajador Social sea el impulsor del bienestar en el adulto mayor, aplicando un proceso basado en acción, así lo indica Murillo y Rapso, (2014) “el Trabajo Social con personas adultas mayores deberá dar cuenta de la extensión hacia el contexto social y familiar de la persona para crear o transformar acciones que faciliten el hacer frente a las situaciones particulares que se enfrenten”. En este sentido, se pretende involucrar a la familia como un importante ente de complemento en las personas adultas mayores, la cual minimizan riesgos en el entorno social y mejorara las aptitudes, de esta manera existe un aporte significativo del Trabajo Social gerontológico, así lo menciona (Navarro, 2017) quien hace énfasis en este apartado indicando que:

El mayor aporte del Trabajo Social a la Gerontología se asocia con la intervención social desde las diversas áreas de acción: la atención directa de los sujetos y objetos de intervención, el diseño y ejecución de política pública sobre el envejecimiento, el diseño y ejecución de programas y proyectos para la vejez, la gerencia social y la investigación.

De este modo se corrobora que el profesional en Trabajo Social realiza diversos procedimientos que le permiten intervenir de manera activa en el bienestar del adulto mayor.

Conclusión

La gerontología analiza el proceso de envejecimiento en todas sus dimensiones, por eso, este estudio permitió comprender que el trabajo social a través de su historia, ha trabajado para concretar las políticas sociales en aquellos espacios donde las desigualdades emergen con mayor evidencia como lo es el área gerontológica, en donde existe la falta de protección al adulto mayor y en la se comprueba que la necesidad de este profesional es importante.

El adulto mayor en el centro gerontológico se adapta a los cambios que implica una convivencia en su entorno con otros, lo que permite al profesional en Trabajo Social direccionar su proceso de intervención a un conjunto de personas en igualdad de condiciones, buscando de manera objetiva el bienestar integral en estas personas, brindando la oportunidad de relacionarse y construir un espacio interactivo basados en el contexto social.

La gestión del Trabajo Social en el área gerontológica permite comprender que cada proceso efectuado debe canalizar las necesidades más complejas en el adulto mayor, para ello el profesional gestiona de manera recurrente entre el conocimiento obtenido en el proceso educativo y el adquirido con el pasar del tiempo en el área donde labora.

Referencias

.

Centro Latinoamericano de Trabajo Social. (2017). *ELATS*.

<https://www.celats.org/11-noticias/42-atencion-al-adulto-mayor-trabajo-social-gerontologico>

Código Deontológico de Trabajo Social. (2012). *cg Trabajo Social*. (C. G. Social, Editor, C. A. Gráficas, Productor, y C&M Artes Gráficas) doi:ISBN- 13: 978-84-616-1655-8

Ezequiel Ander-Egg. (2017). *Abaco en Red*. Obtenido de <https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2017/05/Diccionario-de-trabajo-social-Ander-Egg-Ezequiel.pdf>

Federacion Internacional de Trabajadores Sociales. (2016). *IFSW*.

<https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/definicion-global-del-trabajo-social/>

INEC, P. D. (2019). *INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS*. Obtenido de <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/>

Manzo de Zuñiga, S. G. (2002). Envejecimiento saludable. *Organización Mundial de la Salud*, 4.

Moran, M. P. (2018). *revistafacso*.

<http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/203/197>

Murillo Gonzales , A. C., y Rapso Brenes, M. (2014). *TS UCR*.

<http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-018-027.pdf>

Navarro, N. (2017). *Revista Trabajo Social*. Obtenido de

<https://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revista/article/view/319/413>

Organizacion Mundial de la Salud . (2018). *OMS*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud>

Organización Pamericana de la Salud. (2019). *Evejecimiento*.

Ramos, M. A., Yordi, G. M., y Miranda, R. M. (2016). El envejecimiento activo: importancia de su promoción para sociedades envejecidas. 2(4) 125-132

Universidad de Cuenca. (2019). *Ucuenca*.

<https://www.ucuenca.edu.ec/jurisprudencia/carreras/carrera-de-trabajo-social>

Contribución de los autores

MIJL: Recolección de datos, análisis de resultados, discusión, revisión final del artículo.

Fuentes de financiamiento.

La investigación fue realizada con recursos propios.

Conflictos de interés

No presenta conflicto de intereses.

Correspondencia

Jamamaria29@gmail.com